

PRESERVAÇÃO DIGITAL DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS: DIGITALIZAÇÃO DAS PARTITURAS DE FREVO DA BANDA CAPITÃO ZUZINHA

Caio Felipe Rocha dos Santos¹

Diego Andres Salcedo²

RESUMO

O projeto teve como objetivo a organização, digitalização e disponibilização do acervo pela Internet de partituras manuscritas de Frevo da Banda da Polícia Militar de Pernambuco - Capitão Zuzinha. Trouxe à tona uma coleção de documentos sobre o Frevo, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, título concedido pela UNESCO em 2012. O acervo é resultado das práticas artísticas e musicais das pessoas que contribuíram às culturas do Frevo. Elaborou-se um inventário de 10.245 partituras manuscritas de Frevo, do século XIX e XX, organizadas, higienizadas, acondicionadas, digitalizadas e disponibilizadas para acesso público. O projeto foi proposto pelo Instituto Imago ao Modern Endangered Archives Program/UCLA Library programa da Universidade da Califórnia, com financiamento da Arcadia. As ações do projeto foram realizadas em parceria com o Memorial Denis Bernardes da Universidade Federal de Pernambuco, a quem cabe a custódia do acervo.

Palavras-chave: Partituras de frevo. Preservação digital. Digitalização. Banda Capitão Zuzinha.

1. Caio Felipe Rocha dos Santos, Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco, em breve Mestrando em Ciência da Informação. Possui interesse em preservação de documentos, preservação digital, curadoria digital, arquivo e memória.

2. Diego Andres Salcedo, Doutor em Comunicação e Docente do Departamento de Ciência da Informação na Universidade Federal de Pernambuco. Possui interesse em colecionismo em geral, literatura e bibliografia filatélica brasileira, história e bibliografia postal brasileira, memória documental e patrimonial, bem como pesquisas em inovação inclusiva, divulgação científica, ética, filosofia e psicanálise.

INTRODUÇÃO

Este artigo expõe os resultados do projeto “*Captain Zuzinha’s Band: digitization of manuscripts scores of frevo from the early XX century as a world heritage*”, proposto pelo Instituto Imago ao *Modern Endangered Archives Program* (MEAP) da Biblioteca da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), financiado pela *Arcadia Fund*, com ações realizadas em parceria com o Memorial Denis Bernardes (MDB) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a quem cabe a custódia do acervo físico.

O Frevo é uma expressão cultural enraizada no estado de Pernambuco, e é conhecido pela riqueza de sua melodia, criatividade, originalidade e seus passos rápidos, esta cultura possui notoriedade a nível internacional e é responsável por atrair turistas de todos os cantos do país e do mundo para celebrar o carnaval em Pernambuco (IPHAN, 2016). Dada a sua relevância cultural, o Frevo recebeu o título de Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no ano de 2007, e posteriormente, no ano de 2012, foi reconhecido e intitulado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Desta maneira, destaca-se a relevância da aplicação da preservação digital para a salvaguarda de documentos historicamente e culturalmente relevantes, que neste contexto são as partituras de Frevo da Banda da Polícia Militar de Pernambuco – Capitão Zuzinha. As ações de preservação cumprem a função de proteger a integridade física dos documentos enquanto garantem o acesso ao seu conteúdo aos pesquisadores, estudiosos e entusiastas sobre a temática.

A seguir, serão apresentados tópicos onde serão abordados a Banda Capitão Zuzinha, entidade produtora do acervo, e sua relevância para a cultura do Frevo; o acervo em questão e o estado de conservação que se encontrava; e por fim serão abordadas as ações da Preservação Digital que foram aplicadas ao acervo.

DESENVOLVIMENTO

A Banda Capitão Zuzinha

O início da Banda de Música da PM/PE se deu quando sua constituição foi oficializada pelo Decreto-Lei Provincial nº 1.091, de 05 de novembro de 1873, posteriormente a banda foi renomeada como Companhia Independente de Música da Polícia Militar – CIMPM pela Lei nº 16.014, de 26 de abril de 2017 (Pernambuco, 2017). A CIMPM era composta por membros da Polícia Militar de Pernambuco, que se reuniam

para participar como músicos nos carnavais de Recife e Olinda, tocando marchas, dobrados, polcas, hinos e maxixes, ritmos que influenciaram o desenvolvimento do Frevo, assim alegrando os foliões nos dias de comemoração do evento.

Ao marcar presença nas ruas e fazer parte da alegria do povo a sua popularidade foi notavelmente amplificada e a banda ficou popularmente conhecida por **Banda Capitão Zuzinha** em homenagem ao Mestre de banda João Lourenço da Silva, que desde sua juventude era conhecido por Zuzinha, e devido ao seu tempo de serviço na brigada militar passaram a chamá-lo de Capitão Zuzinha, e a partir disto surgiu o apelido popular da CIMPM (PHAELANTE, 1998).

A Banda Capitão Zuzinha e suas práticas musicais foram essenciais para o desenvolvimento da cultura do Frevo em Pernambuco, a música “Divisor de Águas” de autoria do Mestre Capitão Zuzinha é conhecida por ser pioneira do gênero Frevo, e possivelmente a primeira música a popularizar o ritmo, contribuindo com a transformação do frevo na maior expressão cultural pernambucana (Lopes; Arruda; Galati, 2023; PMPE, 2017). Suas partituras manuscritas de frevo são consideradas um importante documento histórico, tanto para a cultura a nível nacional, visto seu reconhecimento como um Patrimônio Cultural Brasileiro, como também para a nível internacional, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

O Acervo e seu Estado de Conservação Físico

Os documentos são, por via de regra, os registros que cumprem a função de conduzir uma informação de geração a geração, mas são finitos, e para que executem esta função da melhor maneira e pelo máximo de tempo possível é necessário pensar na preservação e conservação do seu suporte.

As partituras deste acervo são uma parcela da representação documental da cultura musical do Frevo, e por sua vez, esse tipo de documento geralmente é produzido no suporte papel, um suporte sensível e que possui algumas especificidades que precisam ser levadas em consideração para que seja realizada uma conservação efetiva. Algumas características do papel são inerentes a ele, como a sua composição que consiste essencialmente em fibras de celulose, que é um material orgânico e, portanto, inevitavelmente irá se deteriorar em algum momento, entretanto, é possível aplicar ações que retardam esse inevitável fim.

Para uma preservação adequada o investimento e a dedicação do órgão produtor para tal empreitada são fundamentais, porém, analisando pelo estado de conservação que foi encontrado o acervo de partituras da CIMus PM/PE, se faz

evidente que a Banda não possuía este tipo de investimento, principalmente no que se refere ao armazenamento e acondicionamento adequado dos documentos, uma vez que a antiga sede da PM/PE não possuía o espaço apropriado para tal e isso é refletido no estado de conservação físico dos seus documentos (Salcedo *et al*, 2022).

Figura 1 - Arranjo fragilizado da Banda Capitão Zuzinha

Fonte: Salcedo *et al*, 2022.

Caso os documentos de um arquivo não sejam armazenados e acondicionados adequadamente, o ambiente do arquivo impacta negativamente no estado de conservação dos documentos, pois, caso não sejam controlados e monitorados fatores como a temperatura, umidade relativa, qualidade do ar e incidência de luz, podem provocar a atuação de agentes deteriorantes, categorizados como físicos, químicos e biológicos (Seripierrri, 2005).

Foi desenvolvido um inventário das partituras da CIMus PM/PE, onde foi apurado o quantitativo de 10.245 partituras de frevo que representam 693 arranjos de Frevo, além disto, um diagnóstico arquivístico foi aplicado e foram constatadas as ações dos agentes de deterioração que resultaram em danos aos documentos, como a acidificação do suporte, presença de fungos, sujidades, manchas, perda de suporte, dobras, oxidação de tintas ferrogálicas, manchas de tintas, esmaecimento de informações e presença de elementos externos que deterioram o papel, como grampos, cliques e fita adesiva (Salcedo *et al*, 2022).

Partindo do resultado do diagnóstico arquivístico algumas ações de conservação foram aplicadas as partituras, foram elas a higienização mecânica à seco, enxerto, velatura comum e à seco, retirada de elementos com propriedades adesivas (fita adesiva e elástico de látex), retirada de elementos metálicos, aplanamento de

Figura 2 - Ação dos agentes de deterioração no papel em algumas partituras
Fonte: Salcedo *et al*, 2022.

dobras e desacidificação do papel (Salcedo *et al*, 2022), em seguida as partituras foram acondicionadas em pastas confeccionadas em papel neutro organizadas e identificadas, e estas pastas foram acondicionadas em caixas também de papel neutro, considerado material de qualidade arquivística, portanto ideais para este procedimento de conservação.

Mais detalhes a respeito desses processos podem ser acessados no artigo “Preservação documental das partituras manuscritas de frevo da Banda Capitão Zuzinha de Pernambuco” (Salcedo *et al*, 2022) que retrata o projeto de preservação do suporte físico das partituras do arquivo realizados em um projeto de 2018.

Os documentos que compõem o arquivo de partituras da CIMus PM/PE - Banda Capitão Zuzinha - tiveram a sua custódia cedida ao Memorial Denis Bernardes (MDB). O memorial é um espaço adequado para exercer melhores práticas arquivísticas referentes a preservação de documentos, voltado ao seu acondicionamento, armazenamento, pesquisa e acesso público. A cessão de custódia foi oficializada através de um Termo de Compromisso assinado por ambas as partes em 2015.

A Preservação Digital do Acervo da Banda Capitão Zuzinha

Posteriormente à preservação do suporte físico dos documentos, uma estratégia comumente aplicada para uma máxima da proteção de documentos fragilizados é a Preservação Digital, que consiste em garantir o acesso em rede a objetos digitais, sejam natos digitais ou digitalizados, por um longo período de tempo (Digital Preservation Coalition, 2015).

Para tal finalidade, existe um procedimento passível de ser aplicado, para que os objetos que não estão em ambiente digital sejam transportados para esse mundo, a digitalização. Esta é a responsável por criar representantes digitais equivalentes as suas contrapartes do mundo material, assim possibilitando a aplicação das ações da Preservação Digital.

A digitalização oferece inúmeros benefícios, e entre eles o mais notável é o acesso amplo ao conteúdo do documento digitalizado, sem a necessidade do contato físico com o documento original, esse é o principal ponto salutar da prática e o que a faz ser grande aliada da preservação de documentos. No entanto, para que ocorra da melhor forma, esta prática deve ser executada seguindo um padrão pré-estabelecido por normativas.

Neste projeto, os requisitos de digitalização adotados se basearam nas normas e diretrizes de digitalização da *UCLA Library*, em razão do compromisso do projeto em disponibilizar os representantes digitais resultados das atividades no repositório da instituição, sendo necessário se enquadrar em seus requisitos. Vale ressaltar que os requisitos mínimos da *UCLA Library* atingem as exigências das normas brasileiras de digitalização.

Segundo o *International Digital Ephemera Project* da *UCLA Library* (IDEP, 2018), os requisitos mínimos para a digitalização em imagem são os apresentados abaixo no Quadro 1.

Quadro 1 – Digitalização (Impressão/Imagem)

	REQUISITO MÍNIMO
Formato	TIFF
Resolução	400 – 600 PPI
Compressão	Sem compressão
Padrão de cores	RGB
Recorte das bordas	0,3 cm

Fonte: IDEP, 2018.

A digitalização foi executada através dos equipamentos Canon Rebel T2i (câmera fotográfica digital) e Scanner OpticPro A320e, que alcançavam os requisitos mínimos estabelecidos. Os resultados do processo de digitalização foram 10.385 representantes digitais originados das 10.245 partituras de Frevo do acervo físico da Banda Capitão Zuzinha, os resultados geraram um número de representantes digitais mais alto em comparação aos documentos originais em consequência de a digitalização incluir ambas as faces dos documentos que possuem versos e anversos. Todas as atividades do processo de digitalização foram realizadas no ambiente do Memorial Denis Bernardes.

Logo após a digitalização, todos os representantes digitais em seu formato de preservação (TIFF) foram armazenados em 2 HDs (*Hard Disks*) externos e no HD interno do computador da estação de digitalização, além disso, os representantes também eram armazenados na nuvem (*Google Drive*), para prevenir qualquer perda de dados em eventuais falhas tecnológicas (Araújo, 2013).

Entretanto, apenas digitalizar e armazenar um documento não é o suficiente para preservá-lo digitalmente, o documento digital é tão frágil quanto o documento material dado a efemeridade do suporte digital, portanto os documentos digitais não permanecem da mesma maneira que seus equivalentes no mundo físico (Digital Preservation Coalition, 2015; Sayão e Sales, 2012).

Desta maneira, visando a perpetuação dos objetos digitais, as entidades custodiadoras devem pensar em políticas de preservação para o seu acervo digital da mesma maneira que para o seu acervo físico, pois a dificuldade de mantê-los acessíveis é uma das principais ameaças à Preservação Digital.

Existem ações para evitar tal finalidade, como a migração que consiste na mudança de formato de arquivo digital com o objetivo mantê-lo atualizado e legível pelos softwares, e o refrescamento, que é a mudança de mídia de armazenamento para evitar a obsolescência tecnológica e a degradação da mídia (Santos, 2022). Porém, um dos fatores mais impactantes na Preservação Digital é a atribuição de um padrão de metadados, para descrever de forma precisa os representantes digitais e facilitar a sua recuperação, bem como padronizar os seus dados a fim de melhorar a sua compreensão e compartilhamento de informações entre instituições (IDEP, 2018).

Além de políticas de refrescamento e migração dos objetos digitais, a UCLA Library utiliza um padrão de metadados próprio que conta com diversos campos específicos para a extração de metadados de partituras, que são divididos entre Campos Recomendados e Campos Obrigatórios, com os dados essenciais para a compreensão deste gênero documental. Os campos do padrão de metadados utilizados nesta pesquisa e sua definição estão expostos no Quadro 2.

Quadro 2 – Campos do Padrão de Metadados da *UCLA Library*

CAMPO DE METADADO	DEFINIÇÃO	
File name	Nome do arquivo digital	Obrigatório
Local identifier	Identificador único do arquivo digital	Recomendado
Title	Título do documento	Obrigatório
Alternative Title translated	Título traduzido do documento	Recomendado
Alternative Title Other	Outros títulos que o documento pode possuir	Recomendado
Name.composer	Nome do compositor	Recomendado
Name.director	Nome do arranjador (responsável pelo arranjo musical)	Recomendado
Date.created	Data em que o documento foi publicado	Obrigatório
Date (ISO)	Data normalizada	Obrigatório
Language code	Código do idioma do documento	Obrigatório
Type.TypeOfResource	Recurso do documento original	Obrigatório
Genre	Gênero documental	Obrigatório
Institution	Nome da instituição onde os documentos físicos estão localizados	Obrigatório
Archival collection name	Se são partes de uma coleção, inserir o nome da coleção	Obrigatório
Archival collection number or identifier	Se são partes de uma coleção, inserir o identificador da coleção	Obrigatório
Box number	Número da caixa onde se encontra o documento físico na coleção	Obrigatório
Folder number	Número da pasta onde se encontra o documento físico na coleção	Obrigatório
Rights.copyrightStatus	Informações legais referentes ao direito de propriedade intelectual do documento	Obrigatório

Rights.publicationStatus	Status de publicação (publicado; não publicado; desconhecido)	Obrigatório
Rights.servicesContact	Informações de contato para qualquer serviço relacionado ao item	Obrigatório
Description.note	Descrição do item como parte da coleção	Recomendado
Contents.note	Descrição do conteúdo do documento	Recomendado
Subject.geographic	Localização geográfica da coleção	Recomendado
Digital Collection Title	Título da coleção digital a ser exposta no repositório digital	Recomendado

Fonte: IDEP, 2018, tradução nossa.

A extração dos metadados ocorreu de forma online utilizando uma planilha colaborativa onde as instituições envolvidas tinham acesso aos dados que estavam sendo extraídos das partituras pela equipe de pesquisa. O resultado da planilha preenchida pode ser visualizado parcialmente na Figura 1, apresentada abaixo.

File name	Local Identif	Title	AltTitle.trans	AltTitle.other	Name.comp	Name.direct	Date.createc	Date (ISO)	Language ci	Type.typeOf	Genre	Institution	Archiv
mdb_bcz_fre_001.tif	bcz_fre_001	Trocando as per	Switching legs		Luziniano Bernar	Formiga	1967	1967	por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_002.tif	bcz_fre_002	Quinho	Quinho		Duda				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_003.tif	bcz_fre_003	Saudade da Rue	Missing the Right Street		Lourival Oliveira		1992	1992	por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_004.tif	bcz_fre_004	Canecão	Big mug		Eugênio Fabrício		1972	1972	por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_005.tif	bcz_fre_005	Com esse eu vo	With this I go		Levino Ferreira				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_006.tif	bcz_fre_006	Maroca só quer	Maroca just wants to pull		Nelson Ferreira				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_007.tif	bcz_fre_007	O toma é frevo	The subjctc is frevo		Toscano Filho				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_008.tif	bcz_fre_008	Cambalacho	Cambalacho		Edvaldo Muniz		2004	2004	por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_009.tif	bcz_fre_009	Vassourinhas no	Small brooms in Rio		Carnero		1981	1981	por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_010.tif	bcz_fre_010	Epilogo	Epilogue		Duda	Geraldo José dos Santos			por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_011.tif	bcz_fre_011	Rei do passo	Step king		Levino Ferreira				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_012.tif	bcz_fre_012	A chave	The key		José Viena de Barros				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_013.tif	bcz_fre_013	A chave de tudo	The key for everything is the secr		José Viena de Barros				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_014.tif	bcz_fre_014	Última lágrima	Last tear		Samuel Valente				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_015.tif	bcz_fre_015	Não pagas nada	Don't you pay anything?		Alcides Leão	Gildo Moréno			por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_016.tif	bcz_fre_016	Tem pimenta no	There's pepper in the frevo		Miro Oliveira		1964	1964	por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_017.tif	bcz_fre_017	Tristeza	Sadness		Ivete Moraes do	Carreira de Crasto			por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_018.tif	bcz_fre_018	Trombicando	Bumping		Guedes Peixoto		1971	1971	por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_019.tif	bcz_fre_019	Estouro	Burst		Leoncio Rodrigues		1965	1965	por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_020.tif	bcz_fre_020	Voa voa passari	Fly fly small bird		Capiba		1984	1984	por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_021.tif	bcz_fre_021	Tempo quente	Hot weather		José Menezes				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_022.tif	bcz_fre_022	Ultimo lugar	Last place		Luiz Gonzaga de Barros				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	
mdb_bcz_fre_023.tif	bcz_fre_023	Está valendo	It's on		Orlando de Almeida				por	text	score	Biblioteca Centri Banda	

Figura 3 - Planilha Colaborativa Online

Fonte: Os autores, 2023.

No Quadro 3, exposto abaixo, está apresentada uma amostra do resultado do processo de extração de metadados de uma das partituras do acervo da Banda Capitão Zuzinha, a música “Divisor de Águas” mencionada anteriormente, seguindo o padrão de metadados da *UCLA Library*.

Quadro 3 – Amostra de Metadados

CAMPO DE METADADO	METADADO
File name	mdb_bcz_fre_239.tif
Local identifier	bcz_fre_239
Title	Divisão de águas
Alternative Title translated	Watershed
Alternative Title Other	Divisor de águas
Name.composer	Capitão Zuzinha
Name.director	-
Date.created	-
Date (ISO)	-
Language code	por
Type.TypeOfResource	Text
Genre	Score
Institution	Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco (Recife, Brasil)
Archival collection name	Banda Capitão Zuzinha (BCZ)
Archival collection number or identifier	BCZ_FRE
Box number	Box 048
Folder number	Folder 239
Rights.copyrightStatus	Copyrighted
Rights.publicationStatus	Unpublished
Rights.servicesContact	Memorial Denis Bernardes, mdb@ufpe.br

Description.note	Arrangement of musical genre Frevo de Rua for the performance of military police band of the state of Pernambuco in Brazil. At the beginning of the 20th century, the band was named after its maestro Captain Zuzinha (José Lourenço da Silva). Historically, military police arrangements were created by several popular composers. Since 2012, UNESCO has recognized Frevo, the traditional rhythm of Pernambuco's Carnival, as an intangible heritage of humanity. ~ Arranjo do gênero musical Frevo de Rua para execução da banda da polícia militar do estado de Pernambuco no Brasil. No início do século XX a banda recebe o nome do seu maestro Capitão Zuzinha (José Lourenço da Silva). Historicamente os arranjos da polícia militar foram criados por diversos compositores populares. Desde 2012 a Unesco reconhece o Frevo, ritmo tradicional do Carnaval pernambucano, como patrimônio imaterial da humanidade.
Contents.note	In this arrangement the instruments inscribed on the scores are piston, trombone, saxophone, clarinet, drums, tuba and flute. ~ Neste arranjo os instrumentos inscritos nas partituras são piston, trombone, saxofone, clarinete, bateria, tuba e flauta.
Subject.geographic	Brazil
Digital Collection Title	Partituras de Frevo da Banda Capitão Zuzinha

Fonte: Os autores, 2023.

Ao atribuir os metadados aos arquivos dos representantes digitais para a disponibilização online, estes cumprem a função de tornar os documentos acessíveis e recuperáveis em ambiente digital, portanto é necessário o compromisso das instituições que dispõem de repositórios digitais pensar em estratégias e ações como esta para garantir o acesso facilitado ao objeto.

O acervo físico de Frevo da Banda Capitão Zuzinha está disponibilizado para consultas e visitas agendadas no Memorial Denis Bernardes, localizado na Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco em Recife/PE, onde está acondicionado

e armazenado de forma adequada para sua preservação. Já o acervo em meio digital está disponível para acesso no repositório digital institucional de acesso aberto *UCLA Library* em uma coleção específica para este acervo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto objetivou a preservação digital de um patrimônio cultural imaterial da humanidade, o Frevo, através do acervo da Banda Capitão Zuzinha, responsável por uma parcela de contribuição no desenvolvimento do gênero musical e da cultura do Frevo.

Para isto, as ações da preservação digital vieram para viabilizar a acessibilidade desses documentos a longo prazo, assim protegendo-os, pois estavam em risco de perda devido ao seu suporte, que já é frágil, estar submetidos a um mau acondicionamento. Ações como a digitalização, aplicação de padrões de metadados e disponibilização em meio digital, além das ações de preservação do suporte físico aplicadas em processos anteriores, contribuem para o acesso amplo ao conteúdo dos documentos sem que haja contato com o documento em si, evitando a sua maior deterioração, dessa forma expandindo consideravelmente a sua vida útil e preservando documentos culturalmente relevantes.

Além do mais, disponibilizar este acervo em um repositório digital internacional de acesso aberto potencialmente ampliará o alcance da cultura do Frevo e da cultura Pernambucana, dada a abrangência mundial proporcionada pela internet, permitindo o acesso a qualquer momento, de qualquer aparelho com conexão à internet, de qualquer lugar e por mais de um indivíduo simultaneamente (Santos, 2022).

Os 10.385 representantes digitais estão disponibilizados online na *UCLA Library*, inseridos na coleção “Partituras de Frevo da Banda Capitão Zuzinha” e organizados em seus 693 arranjos que podem ser acessados através do link: <<https://digital.library.ucla.edu/catalog/ark:/21198/z12r819k>>.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Francisco de A. N. G. de. **Digitalização e preservação da informação em meio digital: o caso do acervo memorial da seca e do semi-árido da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NUT Seca/UFRN)**. 2013. 288 f. Dissertação (mestrado) – Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia e Faculdade de Letras, 2013.

Disponível em: <https://sigarra.up.pt/feup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=26600>. Acesso em: 28 set. 2023.

DIGITAL PRESERVATION COALITION. **Digital Preservation Handbook**. 2. ed. Glasgow (Reino Unido): Digital Preservation Coalition, 2015. Disponível em: <<https://www.dpconline.org/handbook>>. Acesso em: 20 set. 2023.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Dossiê 14 – Frevo**. Brasília: DPI/IHPAN, 2016. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/dossieiphan14_frevo_web.pdf>. Acesso em: 13 set. 2023.

LOPES, C.; ARRUDA, E.; GALATI, L. **Frevo**. São Paulo: USP, 2023. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5827122/mod_resource/content/1/Frevo%20Caio%2C%20Ellen%2C%20Lorena.pdf>. Acesso em: 02 out. 2023.

PERNAMBUCO. **Lei nº 16.014, de 26 de abril de 2017**. Cria o Batalhão do Interior Especializado - BIE da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e transforma a Banda de Música da Polícia Militar do Estado de Pernambuco em Companhia Independente de Música - CIMPM da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Disponível em: <<https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=27634&tipo=TEXTOATUALIZADO>>. Acesso em: 20 set. 2023.

PHAELANTE, Renato. **MPB Compositores Pernambucanos**. Recife: FUNDAJ; Editora Massangana, 1998.

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. **Capitão Zuzinha recebe homenagem no Paço do Frevo**, 2017. Disponível em: <http://www.portais.pe.gov.br/web/pmpe/exibir_noticia?articleId=36408528&groupId=12917&templateId=13743>. Acesso em: 20 set. 2023.

SALCEDO, Diego A.; FEITOSA, Kezia de Lira; SOUZA, Eline Isobel; OLIVEIRA, Danielle Alves de. Preservação documental das partituras manuscritas de frevo da Banda Capitão Zuzinha de Pernambuco. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, Florianópolis, v. 27, n. 1, p. 1-16, jan/abr, 2022.

SANTOS, Caio Felipe Rocha dos. **Curadoria digital do arquivo pessoal do poeta Ezequias Pessoa de Siqueira**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Biblioteconomia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022.

SERIPIERRI, Dione *et al.* **Manual de conservação preventiva de documentos: papel e filme**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.